

YOSH AVLODNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASHDA OILANING O’RNI

Baxriddinova Nasiba Murodovna

Buxoro davlat texnika universiteti, “Sanoat ekologiyasi va gidrologiya” kafedrasida dotsent, t.f.n., universitet xotin-qizlar maslahat Kengashi raisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17632001>

***Annotatsiya.** Maqolada yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda oilaning o’rni to’g’risida ma’lumot berilgan. Oilaning muqaddasligi, oilani mustahkamlash borasidagi vazifalar keng yoritilgan. Oilaviy qadriyatlarning ahamiyati, ota-ona, farzand munosabatlari batafsil bayon etilgan.*

***Kalit soʻzlar:** oila, sogʻlom va barkamol avlod, mehr-oqibat, odamiylik,*

***Аннотация.** Роль семьи в воспитании подрастающего поколения в духе национальных ценностей. В статье представлена информация о роли семьи в воспитании подрастающего поколения в духе национальных ценностей. Широко освещаются святость семьи, задачи её укрепления. Подробно рассматриваются важность семейных ценностей, детско-родительские отношения.*

***Ключевые слова:** семья, здоровое и гармонично развитое поколение, доброта, человечность,*

***Annotation.** The role of the family in the upbringing of the younger generation in the spirit of national values. The article provides information about the role of the family in raising the younger generation in the spirit of national values. The duties on the holiness of the family, strengthening the family are widely covered. The importance of family values, parent, child relationships are detailed.*

***Keywords:** family, healthy and harmonious generation, kindness, humanity*

Oila – muqaddas va qutlugʻ dargoh. Inson shu dargohda tugʻiladi va voyaga yetadi. Oilani jamiyatning kichik bir boʻgʻiniga qiyoslash mumkin. Maʼlumki, oila – insonning tugʻilishidan toʻ umri poyoniga qadar boʻlgan hayot mazmunini qamrab olgan, taʼlim-tarbiya, iymon-eʼtiqodning asosiy poydevori shakllanadigan maskan. Mehr-oqibat rishtalarini, odamiylik mezonlarini, milliy qadriyatlarni eʼzozlab-avaylaydigan, kelgusi avlodlarga toʻkis yetib borishini taʼminlaydigan moʻtabar dargoh. Yurtimizda oilani mustahkamlash, sogʻlom va barkamol avlodni kamol toptirish borasida izchil va samarali chora-tadbirlar doimiy ravishda amalga oshirilib kelinmoqda.

Xususan, yangilangan Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida avvalgi “Oila” bobi – “Oila, bolalar va yoshlar” deya qayta nomlandi, shuningdek ushbu bobga qoʻshimcha ravishda yoshlarga oid alohida modda kiritildi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 76 moddasida: “Oila jamiyatning asosiy boʻgʻinidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir”, deyilgan. Buyuk maʼrifatparvar bobolarimiz taʼkidlaganidek, tarbiya, avvalo, oiladan boshlanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy, maʼnaviy-madaniy muhit sogʻlom qaror topgan oilada bolaning ongi yaxshilik, ezgulik, mehr-oqibat, odamiylik, or-nomus, gʻurur, samimiyat, toʻgʻrisoʻzlik kabi fazilatlar bilan toʻlib, jamiyatga kerakli inson sifatida voyaga yetadi.

O‘zbek oilasi o‘zida qadimiy ma’naviy qadriyat va an’analarni, udum va rasm-rusumlarni, ma’naviy-madaniy merosni saqlab kelgan va kelmoqda. Shuningdek, ayol-qizlar haq-huquqini e’zozlash, oila daxlsizligi va mustahkamligiga erishish, ota-onalarning farzand oldidagi, farzandlarning esa ota-ona oldidagi burchi, qizlarni oilaviy turmushga tayyorlash xususida ham ibratomuz fikrlar mavjud. Har bir oila o‘zining farzandlari orqali millatning ma’naviy merosini saqlaydi va rivojlantiradi.

Oila milliy o‘zlikni, an’ana va urf-odatlarini kelgusi avlodlarga etkazuvchi uzluksiz zanjirdir. Shu sababli, har bir oilaning mas’uliyati – nafaqat o‘z a’zolari farovonligini ta’minlash, balki jamiyatga foydali kishilarni yetishtirishdan iboratdir. Oilaviy qadriyatlar mustahkam bo‘lgan jamiyatda adolat, mehr-muruvvat va birdamlik kuchayadi. Qadriyatlarni shakllantirishda kitob o‘qish, oilaviy suhbatlar, milliy an’analar va urf-odatlarini nishonlash kabi faoliyatlar ham muhim ahamiyatga ega. Farzand tarbiyasi ota-onaning bosh vazifasidir, bolaga go‘zal tarbiya berish ota-onalikning birinchi mas’uliyatidir. Farzand tarbiyasi ota-onaning bosh vazifasidir, bolaga go‘zal tarbiya berish ota-onalikning birinchi mas’uliyatidir. Oilaviy tarbiyaning maqsadi shaxsda hayot yo‘lida uchraydigan turli sinov va to‘siqlarni mardona yengib o‘tishga yordam beradigan xislatlarni shakllantirishdir.

Oiladagi eng muhim tamoyillardan biri bu – hurmat va ehtiromdir. Ota-onaga hurmat ko‘rsatish nafaqat oilaviy tarbiya, balki milliy qadriyatimizning asosiy mezonidir. Ota-ona hayotining asosiy maqsadi farzandlarini barkamol inson sifatida voyaga yetkazishdir. Farzandlar esa, o‘z navbatida, ota-onasining mehnati va fidoyiligini qadrlashlari, ularga hurmat bilan munosabatda bo‘lishlari lozim. Oilaviy hayotda ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi hurmat oila a’zolarining bir-birlariga nisbatan mehribon va hamdard bo‘lishlarini ta’minlaydi.

Ota-ona farzandlariga namunali tarbiya bera olishi uchun ularga nafaqat moddiy, balki ma’naviy qo‘llab-quvvatlash zarur. Farzandlar esa, o‘z navbatida, ota-onalarining duolarini olishga va ularni rozi qilishga intilishlari lozim. Oilada hurmat tamoyili mustahkam bo‘lsa, unda nizolar va kelishmovchiliklar kamroq uchraydi.

Oiladagi sog‘lom muhitni ko‘pincha ayol belgilaydi. Er oilani iqtisodiy ta’minlashdan tortib, barcha og‘ir yumushlarni bo‘yniga olar ekan, xotin zimmasida ovqat pishirishdan tortib, bola parvarishiga bo‘lgan juda nozik did talab qiladigan ishlar tushadi va ularni bajarishni o‘z burchi deb biladi. O‘zbek oilalarida bunday munosabat ortiqcha shov-shuvsiz, tabiiy ravishda amalga oshiriladi. Bir –biriga ahil oila jamoasini tashkil qila bilish oila tarbiyasining muhim omillaridan biridir. Shuningdek, bolani tarbiya qilishda ota-onaning o‘zaro maslahatlashib, unga bir xilda ta’sir ko‘rsatishlari zarurdir.

Bizning mamlakatimizda oila – muqaddas dargoh, nikoh esa buzilmas rishta sifatida qaraladi. Zero, oila va oilaviy baxtga erishish, juft bo‘lib hayot kechirishning ijobiy tomonlari ilmiy asoslangan. Bizning davrimiz oilalarimizga zamonaviy texnologiya va jahonning rivojlangan davlatlarida yuz berayotgan o‘zgarishlar haqidagi tasavvur va qarashlar hamda turli axborot oqimlarining kirib kelayotganligi bilan ajralib turadi.

Shuning uchun ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida yoshlarga oilaning jamiyatda tutgan o‘rnini, nikoh, yigit va qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlari, tinch va farovon oilani barpo etishda oila a’zolarining o‘zaro munosabatlari, oilada vujudga keladigan turli holatlarning oldini olish, farzand tarbiyasida er-xotinning gender tengligi yuzasidan bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirish ham zarur.

Turmushga chiqayotgan qiz bola avvalom bor irodasini tarbiyalay olishi kerak bo‘ladi. Shuni unutmaslik kerakki, iroda tarbiya va mashqga muhtoj bo‘ladi. Xalqimiz tili bilan

aytadigan bo‘lsak, oilaviy hayotda suv kelsa simirib, tosh kelsa kemiriladi. Oila sirini tashqariga chiqarmaslik, oila mustahkamligini saqlashga harakat qilishda irodani ahamiyati beqiyosdir desak xato bo‘lmaydi.

Qiz bola turmush qurganidan so‘ng uni ijtimoiy muhitdagi mavqe tubdan o‘zgarishi asosida unga nisbatan boshqalarni va o‘zini o‘ziga bo‘lgan munosati o‘zgarishi tabiiy hol. Mazkur o‘zgarishga nisbatan o‘zida ishonchni shakllantira olgan qiz bola yangi oilasida qisqa muddatda o‘z o‘rniga ega bo‘la oladi. Yangi mavqega moslashish albatta, tajriba bilimlarga asoslanadi. Shuning uchun qiz bola o‘zidan oldin kelinlik mavqeiga ega bo‘lganlarni yutuqlari va kamchiliklarini tafakkurida aqlan tahlil qilib o‘zi kelin bo‘lgach amalga oshiradigan hatti-harakatlarini tassavur eta olishi kerak.

Milliy urf-odatlarimizga ko‘ra ko‘pgina hollarda qizlarni oila qurishiga uni qurshab turgan ijtimoiy muhitning ta’siri katta bo‘ladi. Kuyov tomonidan sovchilar kelishadi, milliy qadriyatlarimizga ko‘ra qiz bolani roziligi ham so‘raladi. Yigit bilan qiz bola to‘ydan oldin albatta, uchrashtiriladi. Qiz bola kuyovlikka da’vogar yigit bilan uchrashganda diqqat-e’tiborini jamlagan holda bir-birinni o‘ranishi lozim bo‘ladi. Chunki yoshlar bir-birini tushunib, o‘zaro hurmat va muhabbat asosida qurilgan oila mustahkam bo‘ladi.

Mamlakatimizda hozirgi davrda kelajak tarbiyachilari bo‘lmish qizlar kamolotiga katta ahamiyat berilmoqda. Oliygozlarda ta’lim olayotgan 1 million 300 ming nafarga yaqin talabaning yarmidan ko‘pini qizlar tashkil etmoqda. Ehtiyojmand oilalarga mansub xotin-qizlar qo‘shimcha davlat granti bo‘yicha o‘qishga qabul qilinmoqda. Ular uchun imtiyozli ta’lim kreditlari ajratish, ijtimoiy himoyaga muhtojlarning kontrakt pulini qoplab berish yo‘lga qo‘yilgan.

Yurtimiz xotin-qizlari ilm-fan sohasida ham katta natijalarga erishmoqdalar. So‘nggi yetti yilda 5 ming 247 nafar ayollar ilmiy darajalar olgan. “Bir million dasturchi” loyihasi doirasida ta’lim olgan yoshlarning 47 foizini qizlar tashkil etgan. Yurtboshimiz SH.M. Mirziyoev aytganlaridek” Ayollarning, xususan, qiz bolaning o‘qib, oliy ma’lumotli bo‘lishi, kasb-hunar egallashi oila baxti, farzandlar kamoli uchun, shu asosda butun jamiyat ravnaqi uchun xizmat qiladi”.

Foydanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-sonli Farmoni
2. O. Musurmanova, H.Norqulov, F.Abduraximova “Mahallada oila farovonligi;milliy qadriyatlar va odob durdonalari”,T: Mahalla va oila nashriyoti,2024
3. M.Qaxxorova,F.Abduraximova,O.Musurmanova,B.Farfiyev,F.Rashidov,O’Palvanov”Oila va nikoh munosabatlari mustahkamligining dunyoviy va diniy asoslari” T:Mahalla va oila nashriyoti,2024